

SOTSIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI YUZASIDAN HISOBOT TAYYORLASH

Karimova Gulnoza Yigitaliyevna

Farg‘ona davlat universiteti “Sotsiologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ma’lumki, sotsiologik tadqiqotlar – bu mantiqiy davomiylikka asoslangan metodologik, metodik va tashkiliy-texnik tadbirlar tizimi hisoblanib, ular o‘zaro uyg‘unlashgan holda ijtimoiy jarayonlarni o‘rganish bo‘yicha ob‘yektiv-haqiqiy ma’lumotlarga ega bo‘lish va amaliyotda qo‘llash maqsadlaridan iborat. Shuningdek, “sotsiologik tadqiqotlar metodologiyasi faqat hozirgi ijtimoiy holatlar ahvoriga to‘laqonli javob berish bilangina cheklanmasdan, ijtimoiy holatlarning istiqboliy o‘zgarishi darajasi xususida prognoz qilishga ham zamin yaratib beradi”[1, 3]. O‘tkazilgan har bir sotsiologik tadqiqot tahlil etilib, umumlashtiriladi. So‘rov natijalarini qayta ishlash va statistik taxlil qilish qulay, ammo bu usulga qarshi kishilarning aytishlaricha, qayta ishlagan natijalar to‘g‘ridek tuyuladi, lekin bu javoblarning aksariyati o‘ta yuzakilikni hisobga olganda, natijalar aniqligi shubha o‘ygotadi.

Umuman olganda, tadqiqotchilar va respondentlar o‘rtasida aloqa qanchalik to‘g‘ri va bevosita bo‘lsa, xulosalar shunchalik informativ va asosli bo‘ladi. So‘rov natijalari imkon qadar chuqurlashtirilgan materiallar bilan to‘ldirilishi kerak.

Sotsiologik tadqiqot yuzasidan tayyorlanadigan hisobot talaba yoki bir guruh mutaxassislar tomonidan o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalarini aks ettiruvchi hujjatdir. Ular sotsiologik tadqiqotlar olib boradilar va shunga mos ravishda nafaqat sotsiologlar, balki menejment, marketing, ijtimoiy ish va boshqa shu kabi mutaxassisliklar talabalari ham hisobot tayyorlaydilar.

Sotsiologik tadqiqot doirasida rejalashtirilgan barcha mazmuniy ishlar bajarilganidan so‘ng hisobot qismiga o‘tishimiz mumkin. Hisobot buyurtmachining talabidan kelib chiqib, axborot-tahliliy hisobot, axborot-tahliliy ma’lumotnoma va ilmiy hisobot shakllarida tayyorlanishi mumkin. Shuningdek, sotsiologik tadqiqot

natijalariga ko‘ra, monografiya va dissertatsiya ham tayyorlanishi amaliyotda kuzatiladi. Sotsiologik tadqiqot natijalari yuzasidan ikki xil hisobot tayyorlanishi mumkin:

1) oraliq hisobot – yoki tugallanmagan tadqiqot natijalarini to‘liq shaklda yoxud tadqiqot natijalarining birlamchi, dastlabki tahlili bayon qilinadi;

2) yakuniy hisobot – tugallangan tadqiqot natijalari to‘liq, har tomonlama va chuqur ochib beriladi. Turli adabiyotlardagi yondashuvlarni umumlashtirgan holda yakuniy hisobotning quyidagi tuzilishini keltiriladi:

– tadqiqot dasturi;

– tanlangan yig‘imdagi respondentlarning tavsifi (kimlar so‘rov qilindi, ularning soni, ular haqida ijtimoiy-demografik va pasportga oid ma’lumotlar);

– olingan ma’lumotlar va tadqiqotlar natijalari haqida tasavvur va ularning tahlili, talqini;

– xulosa, amaliy tavsiyalar va prognoz;

– ilovalar (jadvallar, chizmalar, diagrammalar). Ilovalar qismida buyurtmachi va tadqiqot natijalarini o‘quvchi boshqa shaxslar tomonidan zarur hollarda tanishish va qiyoslash uchun miqdoriy, chizmalı, video va audiomateriallar (agar mavjud bo‘lsa), shuningdek, barcha uslubiy hujjatlar (anketa, blanka, testlar, savolnomalar)ni taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

U yoki bu muayyan tadqiqotning mazmunidan kelib chiqib, hisobot hajmi turlicha bo‘lishi mumkin: o‘n betdan to bir necha yuz betgacha. Hisobotning qandayligi tadqiqotning turiga, qanday ilmiy yoki amaliy maqsadlarni nazarda tutganiga bog‘liq.

Olingan sotsiologik ma’lumotlardan to‘g‘ri foydalanish uchun quyidagi muhim metodologik jihatlarni hisobga olish kerak:

– sotsiologik ma’lumotlarni talqin qilish va baholash xarakteri tadqiqotni kontseptual tuzish bosqichidayoq o‘rganilayotgan hodisaning sifat xarakteristikasi aniq bo‘lgan paytda ma’lum bo‘ladi.

– olingan ma’lumotlarni talqin qilish va ularga mantiqiy ishlov berish tadqiqotchining ob‘yekt va predmetni qanchalik yaxshi bilishiga bog‘liq.

– sotsiologik ma’lumotlarni talqin qilishda tadqiqotchining mazkur sohadagi tajribasi katta ahamiyatga ega.

Sotsiologik tadqiqotlar natijalarini to’g’ri tahlil qilish, kelgusida ulardan, boshqaruv faoliyatida, ijtimoiy jarayonlarni oldindan his qilish va rejalashtirishda samarali foydalanishga imkon beradi. Bu jarayonda muhim jihatlardan biri tadqiqot natijalarini buyurtmachi oldida himoya qila olishdir. Bu natijalardan foydalanishning yana bir keng tarqalgan shakli sifatida ilmiy jurnallar va ommaviy axborot vositalarida sotsiologik tadqiqot haqida maqolalar berish, chiqishlar qilish mumkin.

Hisobot ma’lumotlari tahlilidan kelib chiqqan asosiy takliflardan iborat tavsiyanomalarni tayyorlash har qanday hisobotning ajralmas qismidir. Tavsiyalar o’z tasdig’ini topadigan xarakterda bo’lib, o’z ichiga faqat ilmiy va amaliy faoliyatga tatbiq etiladigan jihatlarni oladi. Bunda shuni nazarda tutmoq lozimki, berilgan tavsiyalar to’g’riligi shubha ostiga olingan taqdirda mafaatdor shaxslar hisobot kontekstidan zarur asoslarni olish imkoniyatiga ega bo’lishlari kerak.

Tadqiqotning oxirgi bosqichida uning natijalari hisobot ko’rinishida rasmiylashtiriladi. Agar tahliliy bo’limlarga qandaydir sabablar bilan kerakli hisob-kitoblar kiritilmagan, amaliy takliflar asoslanmagan bo’lsa, yana qanday qo’shimcha tadqiqotlar o’tkazish kerakligi ko’rsatib o’tilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. S.Yuldashev. Sotsiologik tadqiqot metodologiyasi. Toshkent, 2018.
2. Karimov, O. L. (2024). SOTSIAL INJENERIYA SOHASIDA LOYIHALARNING AHAMIYATI. *Talqin va tadqiqotlar*.
3. Karimova, G. (2024). SOTSIOLOGIK TADQIQOTLARNI TAHLIL ETISHDA SOTSIOLOGIK MONITORING TIZIMI. *Talqin va tadqiqotlar*.